

Policy brief

Hvad bestemmer skadesomkostningerne ved stormflod?

Ejendomsdata og forsikringskader giver nyt grundlag for klimatilpasning

Et Policy brief baserede på:

Panduro, T. E. & Abate, T. G. (2026). The Material Cost of Coastal Flooding: Property-Level Evidence from Danish Storm-Surge Insurance Claims, Aarhus University, Department of Environmental Science, Environmental Social Science and Geography Working Paper Series, Version 1.0.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21048964>

Udarbejdet af: Toke Emil Panduro, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: toke@envs.au.dk

Hovedbudskab

Når Danmark investerer i kystbeskyttelse og klimatilpasning, er det afgørende at vide, hvilke bygninger der rammes hårdest, og hvad der driver de faktiske skadesomkostninger. Nye analyser af danske stormflodsskader viser, at vanddybde er en vigtig faktor, der kan forklare en stor dele af skaderne. Det er ikke den eneste vigtige faktorer, bygningens størrelse, kælderforhold og byggematerialer har også betydning, mens bygningens alder i sig selv kun ser ud til at være en svag indikator for skadeomfanget.

Arbejdsrapporten bygger på mere end 3.000 erstatningssager fra Naturskaderådet for ti stormflodshændelser i perioden 2013–2023. Forsikringsdata er koblet med oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret og en detaljeret digital terrænmodel. Det gør det muligt at analysere faktiske, vurderede materielle skader på ejendomsniveau og ikke blot beregnede skader fra standardmodeller.

Den centrale policy-pointe er, at fremtidige skadesmodeller bør baseres mere direkte på observerede skader. Hvis modeller for klimatilpasning skal bruges til at prioritere investeringer i diger, sluser, pumper, lokal beskyttelse eller tilbagetrækning, bør de tage højde for, hvordan skader faktisk varierer med vanddybde, bygningstype og bygningskarakteristika.

Hvorfor er det vigtigt?

Danmark står over for stigende risiko for kystnære oversvømmelser. Højere middelvandstand, kraftigere stormflodshændelser og fortsat udvikling i lavtliggende kystområder betyder, at flere boliger kan blive udsat for oversvømmelse i fremtiden.

Beslutninger om klimatilpasning bygger ofte på cost-benefit-analyser, hvor de forventede gevinster opgøres som undgåede skader. Hvis skadesestimaterne er upræcise, kan investeringer blive prioriteret forkert. For høje skadesestimater kan føre til overinvestering eller forkert prioritering mellem områder. For lave estimater kan betyde, at sårbare områder ikke beskyttes tilstrækkeligt.

Derfor er det ikke nok at vide, at en bolig ligger i et risikoområde. Beslutningstagere har brug for viden om, hvor store skader forskellige typer bygninger faktisk får, når de oversvømmes. Det kræver empiriske data om realiserede skader.

Hvad undersøger arbejdspapiret?

Arbejdspapiret analyserer materielle skader fra stormflod på danske boliger. Datagrundlaget består af erstatningssager fra Naturskaderådet for ti stormflodshændelser mellem 2013 og 2023, herunder Bodil i 2013 og stormfloden i oktober 2023. Erstatningssagerne kobles til BBR-oplysninger om blandt andet bygningstype, størrelse, kælder, opførelsesår og ydervægsmateriale samt til en digital terrænmodel med høj opløsning.

Da den faktiske vanddybde ikke er direkte registreret for hver ejendom, rekonstruerer studiet oversvømmelsesdybden ud fra terrænhøjden for de boliger, der har fået erstatning. Grundideen er, at en bolig med en positiv erstatningsudbetaling må have været nået af vandet, og at fordelingen af højder blandt de ramte boliger derfor kan bruges til at estimere det lokale vandspejl.

Analysen gennemføres separat for helårsboliger og sommerhuse, fordi de to boligtyper adskiller sig i størrelse, materialer, anvendelse og skadeprofil.

Centrale resultater

1. Vanddybde er en vigtig skadefaktor

Analysen viser, at skaderne stiger markant med oversvømmelsesdybden. Når vanddybden øges fra 1 meter til 2 meter, stiger erstatningsudbetalingen typisk med omkring 50–60 procent for helårsboliger. Det gælder på tværs af modelspecifikationer og boligtyper.

Dette er en vigtig bekræftelse af, at vanddybde bør være en central variabel i skadesmodeller for stormflod. Men resultaterne peger også på, at relationen ikke bør forstås som en simpel lineær sammenhæng, hvor hver ekstra centimeter vand giver samme ekstra skade. Skaderne stiger kraftigt, men sammenhængen ser ud til at være aftagende: den første del af oversvømmelsen kan være særligt skadelig, fordi vandet rammer gulve, installationer, indbo og tekniske systemer.

2. Bygningens størrelse betyder meget

Bygningens størrelse er også en vigtig forklaring på skadeomfanget. En fordobling af den relevante størrelsesvariabel er forbundet med omkring 30–40 procent højere erstatningsudbetaling.

Det er intuitivt: større bygninger har mere areal, flere bygningsdele og mere indbo, som kan blive beskadiget. Men resultatet viser også, at skaden ikke nødvendigvis fordobles, når bygningen fordobles i størrelse. Der er altså ikke en én-til-én-sammenhæng mellem bygningsstørrelse og skadeomkostninger.

Det har betydning for skadesmodeller. Modeller, der kun bruger standardbeløb pr. bolig eller simple gennemsnit, risikerer at overse væsentlige forskelle mellem små og store ejendomme.

3. Kældre øger skaderne markant

For helårsboliger er kælder en af de mest markante bygningskarakteristika. En bolig med kælder har omtrent dobbelt så høje erstatningsudbetalinger som en tilsvarende bolig uden kælder, når der kontrolleres for blandt andet vanddybde, størrelse og placering.

Det skyldes sandsynligvis, at kældre fungerer som lavtliggende og let oversvømmelige rum, hvor vand kan samle sig, og hvor installationer, opbevaring og bygningsdele kan blive beskadiget. For klimatilpasning betyder det, at kælderforhold bør indgå eksplicit i skadesvurderinger, både i kommunal planlægning, rådgivning til boligejere og i økonomiske analyser af beskyttelsestiltag.

4. Materialer betyder mere end bygningens alder

Analysen viser, at ydervægsmaterialer har betydning for skaderne. For helårsboliger er trævægge forbundet med 60–80 procent højere erstatningsudbetalinger end murstensvægge, mens andre ikke-murstensmaterialer også er forbundet med højere skader.

Bygningens opførelsesår er derimod en svagere forklaring. Når der tages højde for vanddybde, størrelse, kælder og materialer, har byggeperioden kun begrænset selvstændig betydning. Det peger på, at skadesmodeller ikke bør bruge alder som en simpel erstatning for sårbarhed. Det er mere relevant at se på konkrete bygningskarakteristika som materialer, kælder og eksponeret areal.

5. Stormhændelser adskiller sig — selv ved samme vanddybde

Selv når der kontrolleres for vanddybde, kystzone og bygningskarakteristika, er der betydelige forskelle mellem stormflodshændelser. Nogle hændelser giver højere eller lavere skader end forventet ud fra den beregnede vanddybde alene.

Det kan skyldes flere forhold: varighed af oversvømmelsen, bølgepåvirkning, vandhastighed, saltvand, forurening, vraggods, varsling, lokal beredskabserfaring, forskelle i skadeopgørelse eller priser på reparationer. Data kan ikke entydigt identificere mekanismerne, men resultatet viser, at vanddybde ikke forklarer alt. Fremtidige skadesmodeller bør derfor, hvor det er muligt, supplere dybde-mål med oplysninger om hændelsens karakter.

Hvad betyder det for klimatilpasningspolitikken?

Skadesmodeller bør kalibreres med faktiske skader

Resultaterne giver empiriske parametre, der kan bruges til at forbedre eksisterende skadesmodeller. Vanddybde, bygningsstørrelse, kælder og materialer bør indgå mere systematisk, når man beregner forventede skader ved stormflod.

Det er især vigtigt, fordi mange eksisterende modeller bygger på standardantagelser, ekspertvurderinger eller generelle skadesfunktioner. Arbejdsrapporten viser, at danske register- og forsikringsdata kan bruges til at udvikle mere realistiske og lokalt relevante skadesestimater.

Klimatilpasning bør målrettes de mest sårbare bygninger

Hvis kældre, materialer og bygningens størrelse har stor betydning for skadeomfanget, bør klimatilpasning ikke kun handle om geografisk placering. To boliger med samme vanddybde kan have meget forskellige skadesomkostninger.

Det betyder, at risikokort og prioriteringsmodeller bør kombinere information om oversvømmelseseksponering med bygningsdata. Det kan give et mere præcist grundlag for at vurdere, hvor lokale beskyttelsestiltag, rådgivning, bygningsændringer eller krav til sikring giver størst effekt.

Kældre bør behandles som en særlig risikofaktor

Kældre ser ud til at være en central skadeforstærker for helårsboliger. Det bør afspejles i både skadesmodeller, beredskabsrådgivning og klimatilpasningsstrategier.

Det kan for eksempel være relevant at udvikle særskilte anbefalinger for kældre i stormflodstruede områder: flytning af tekniske installationer, sikring af kældernedgange, højvandslukker, vandtætte døre eller ændret anvendelse af kælderrum.

Bygningsmaterialer bør indgå i risikovurderinger

Resultaterne peger på, at træ og andre lettere materialer kan være forbundet med højere skadesomkostninger end mursten. Det betyder ikke nødvendigvis, at bestemte materialer bør frarådes generelt, men det betyder, at materialernes sårbarhed over for oversvømmelse bør tænkes ind i både skadesmodeller, reoveringsstrategier og rådgivning.

For sommerhuse er denne problemstilling særlig relevant, fordi en meget stor del af sommerhusbestanden er opført i træ. Her kan der være behov for mere målrettet viden om, hvilke bygningsløsninger der reducerer skader ved oversvømmelse.

Forsikringsdata bør bruges mere aktivt i offentlig klimatilpasning

En væsentlig styrke ved arbejdsrapporten er brugen af faktiske erstatningsdata. Disse data giver et mere direkte billede af realiserede skader end hypotetiske modelberegninger eller spørgeskemadata.

Derfor bør der etableres bedre rammer for, at forsikrings- og erstatningsdata kan anvendes til forskning, modeludvikling og klimatilpasningsplanlægning. Det skal ske under klare juridiske og databeskyttelsesmæssige rammer, men potentialet er stort: Danmark har registerdata, terrændata og forsikringsdata, som tilsammen kan give et stærkt grundlag for evidensbaseret klimatilpasning.

Anbefalinger

1. **Brug observerede skader til at kalibrere skadesmodeller**
Nationale og kommunale skadesmodeller bør løbende sammenholdes med faktiske erstatningsdata fra stormflodshændelser.
2. **Lad vanddybde være en central variabel – men ikke den eneste**
Vanddybde er en vigtig skadefaktor, men modeller bør også tage højde for bygningens størrelse, kældre og materialer.

3. **Indarbejd kælderforhold eksplicit i risikovurderinger**
Kældre bør behandles som en selvstændig risikofaktor i skadesberegninger, rådgivning og lokale klimatilpasningsstrategier.
4. **Brug bygningsdata mere systematisk i klimatilpasning**
BBR-data kan forbedre prioriteringen af klimatilpasning, fordi de gør det muligt at identificere bygninger med højere sårbarhed.
5. **Udvikl bedre hændelsesdata**
Fremtidige analyser bør supplere vanddybde med information om varighed, bølgepåvirkning, vandhastighed, saltvand, forurening og beredskab.
6. **Skab sikre rammer for brug af forsikringsdata**
Erstatningsdata bør kunne anvendes til modelvalidering og klimatilpasningsplanlægning under klare GDPR-kompatible procedurer.

Forbehold

Forsikringsudbetalinger måler ikke den fulde samfundsøkonomiske skade ved stormflod. De dækker primært kompenserede materielle tab og er derfor et nedre skøn for de samlede omkostninger. De omfatter ikke nødvendigvis helbredseffekter, psykisk belastning, tabt tid, skader på offentlig infrastruktur, natur- og miljøskader eller andre ikke-forsikrede tab.

Analysen omfatter desuden kun ejendomme, der faktisk har modtaget erstatning. Resultaterne beskriver derfor skadeomkostninger blandt ramte og kompenserede boliger, ikke risikoen for alle kystnære boliger. Den beregnede vanddybde er en empirisk rekonstruktion, ikke en hydrodynamisk model. Disse forbehold ændrer dog ikke hovedkonklusionen: De realiserede materielle skader varierer systematisk med vanddybde, størrelse, kælder og materialer.

Konklusion

Arbejdsrapporten viser, at de materielle skader ved stormflod ikke alene bestemmes af, om en bolig bliver oversvømmet, men også af hvor dybt vandet står, hvor stor bygningen er, om den har kælder, og hvilke materialer den er opført i.

Det giver et stærkere empirisk grundlag for klimatilpasningspolitikken. Skadesmodeller bør ikke alene bygge på generelle antagelser eller standardværdier, men kalibreres mod faktiske skader. Det vil gøre cost-benefit-analyser mere troværdige, forbedre prioriteringen af kystbeskyttelse og gøre det muligt at målrette indsatsen mod de bygninger og områder, hvor de forventede skader er størst.

Den korte policy-pointe er: **Klimatilpasning bliver bedre, når skadesmodeller bygger på faktiske skader — ikke kun på teoretiske antagelser.**